

ВЫСШИЕ ПСИХИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ В ТЕРМИНАЛЬНОЙ СТАДИИ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ЛЕЧЕНИИ ПРОГРАММНЫМ ГЕМОДИАЛИЗОМ

HIGHER MENTAL FUNCTIONS IN PATIENTS WITH CHRONIC RENAL FAILURE IN TERMINAL STAGE UNDER TREATMENT WITH PROGRAM HEMODIALYSIS

СОЛОДУХИНА ПОЛИНА КОНСТАНТИНОВНА,
ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный медицинский университет».
КАТАСОНОВА АННА ВАСИЛЬЕВНА,
кандидат психологических наук, доцент,
ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный медицинский университет».

SOLODUKHINA POLINA KONSTANTINOVNA,
Pacific State Medical University.
KATASONOVA ANNA VASILIEVNA,
Candidate of Psychological Sciences, Associate Professor,
Pacific State medical University.

В данной статье рассматриваются высшие психические функции у пациентов с хронической почечной недостаточностью в терминальной стадии, находящихся на лечении программным гемодиализом. Даются определения понятий «высшие психические функции» и «гемодиализ», раскрывается особенность высших психических функций при лечении гемодиализом. Обсуждаются причины и виды нарушений высших психических функций, способы их исследования при лечении гемодиализом. Поднимается вопрос о необходимости в систематическом и качественном исследовании высших психических функций у данной группы пациентов.

This article examines higher mental functions in patients with end-stage chronic renal failure who are being treated with program hemodialysis. Definitions of the concepts “higher mental functions” and “hemodialysis” are given, and the peculiarities of higher mental functions in hemodialysis treatment are revealed. The causes and types of disorders of higher mental functions, methods of their study during hemodialysis treatment are discussed. The question is raised about the need for a systematic and high-quality study of higher mental functions in this group of patients.

Ключевые слова: *высшие психические функции, гемодиализ, психофизиология, нейропсихология, патопсихология.*

Key words: *higher mental functions, hemodialysis, psychophysiology, neuropsychology, pathopsychology.*

Актуальность исследования.
Хроническая болезнь почек является важной медицинской и социальной проблемой современной медицины. Несмотря на изучение психической стороны больных с хро-

ническими заболеваниями, качественных данных о специфике протекания высших психических функций (ВПФ) в условиях хронической почечной недостаточности (ХПН), корригируемых гемодиализом (ГД), крайне мало. Пациенты, находящиеся на ГД, нуждаются в когнитивных навыках, чтобы понимать информацию, связанную со здоровьем, и следовать ей. Нельзя говорить об адекватных показателях качества жизни данных пациентов, не уделяя внимание их ВПФ.

Изложение основного материала.

Л.С. Выготский определяет ВПФ как сложные психические процессы, прижизненно формирующиеся, социальные по своему происхождению, опосредствованные по психологическому строению и произвольные по способу своего осуществления. Таким образом, к ВПФ относятся логическая память, произвольное внимание, целенаправленное мышление, творческое воображение, произвольные действия (праксис), речь, письмо, счет, перцептивные процессы (процессы восприятия, гнозис) [2; 3]. Исходя из специфики темы, в данной работе используется термин «когнитивные функции» (КФ) как тождественный ВПФ. КФ описываются в клинической нейропсихологии в терминах «нейрокогнитивный профиль», «нейрокогнитивии» и определяются как ВПФ, к которым относятся интеллект, память, внимание, гнозис (зрительное, слуховое, тактильное познание и восприятие окружающего мира), праксис (сложные скоординированные двигательные навыки) и речь (устная и письменная) [5]. Таким образом, под ВПФ в данной работе мы имеем в виду наиболее сложноорганизованные психофизиологические процессы.

Жизнь при терминальной стадии хронической почечной недостаточности (ТХПН) невозможна без заместительной почечной терапии (ЗПТ). Одним из наиболее оптимальных и распространённых вариантов ЗПТ является ГД. Аппарат для ГД берет на себя функции неработающих почек, что позволяет продлить жизнь таких больных на 15-25 лет [8].

Когнитивные расстройства встречаются у 30-60% больных, находящихся на ГД. Этот показатель в три раза выше, чем у пациентов без хронической болезни почек (ХБП) [9].

В отдельных психиатрических работах приводятся результаты экспериментально-психологического исследования познавательной деятельности больных ХПН (Цивилько, Гудкова, Зикеева, Цивилько, Гринберг и др.). Однако собственно психологических исследований сравнительно мало (Коган, Карева, Муладжанова, Николаева, Муладжанова и др.) [7].

В.М. Коган с соавторами предприняли интересную попытку анализа динамики ассоциативных процессов при различных стадиях ХПН. Авторы доказывают, что у больных с длительной почечной интоксикацией, с одной стороны, снижен уровень ассоциативных процессов (персеверации, случайные включения, уменьшение слов в гнезде); с другой стороны, у них патологически развивается утомление. При нарастании тяжести состояния вне зависимости от утомления обнаруживается нарушение иерархического построения ассоциаций: свободные – доступны, направленные – полностью нарушаются. При этом отдых и стимулирование инструкцией здесь не помогают. Таким образом, страдают, прежде всего, целенаправленные формы деятельности. Хайнеманн при проведении психологических тестов у больных с явлениями уремической энцефалопатии обнаружил у них дефекты памяти, при этом в большей степени страдала кратковременная вербальная память [7].

В.В. Николаевой и Т.Н. Муладжановой проведено экспериментально-психологическое исследование больных, страдающих ТХПН, находящихся на лечении ГД. Исследованы некоторые показатели познавательной деятельности у данного контингента. Полученные данные позволяют говорить о следующих особенностях нарушения познавательной деятельности больных с ХПН:

1. Нарушение динамики познавательной деятельности.
2. Нарушение операциональной стороны познавательной деятельности.
3. Нарушение мотивационного компонента познавательной деятельности [7].

Е.Р. Баранцевич и др. исследовали состояние КФ на примере 14 больных с подозрением на энцефалопатию (возраст $60,7 \pm 2,9$ г.), находящихся на лечении методом перманентного ГД в течение $83,3 \pm 12,7$ месяцев. Используются методы, направленные на оценку интеллектуально-мнестической сферы: субтест «повторение цифр» теста Векслера, тест Бентона, а также опросники, позволяющие оценить уровень невротической астении и тревоги как факторов снижения успешности когнитивной деятельности. Результаты: личностная тревожность — на верхней границе нормы — 6 баллов (при норме 5-6 баллов); астенический компонент тревожности повышен. Установлено достоверное ухудшение кратковременной памяти как параметра, чувствительного к астении, тревоге, наличию атеросклероза. Достоверной зависимости состояния когнитивной сферы от длительности лечения ГД, наличия сосудистых осложнений и тревоги не обнаружено. У больных с большей сохранностью КФ субъективная удовлетворенность качеством жизни выше по ряду параметров, а именно, по физическому состоянию, степени, в которой оно ограничивает способность к функционированию, и, в наибольшей степени, по психической составляющей качества жизни. Полученные данные свидетельствуют о превалировании у больных, находящихся на лечении ГД, астенического варианта психоорганического синдрома [1].

В 2014 году И.А. Васильева и др. повторили исследование КФ у больных с ХПН на ГД. Учёные использовали тест зрительной ретенции Бентона, шкалу КФ опросника *Kidney Disease Quality of Life Short Form (KDQOL-SF)*, методики «Повторение цифр» теста Векслера и «Отсчитывание». Результаты: оценка ниже 7 по заданию «Повторение цифр», свидетельствующая о наличии когнитивных нарушений (КН), у 10% пациентов. Пациентов, не способных повторить в прямом порядке ряд из четырёх цифр (что может указывать на наличие деменции), не было. 13% больных допустили свыше трех ошибок в задании «Отсчитывание». Только у 4% количество верно воспроизведённых карточек по тесту Бентона было ниже 6. Таким образом, при современном состоянии ГД-терапии лишь у 10–20% пациентов ГД наблюдаются умеренные КН с незначительным снижением показателей внимания, памяти, скорости реакции. Разброс данных связан с применением в исследовании нескольких тестов. По литературным данным, КН у больных на ГД встречаются в 18–73% случаев [4; 5; 12]. Столь значительные различия отражают отсутствие единообразия в критериях диагностики и способах оценки КН [11].

В 2016 году Е.Е. Корсева в своей диссертации исследовала КФ больных с ХПН на ГД. Для оценки КФ применялась краткая шкала оценки психического статуса (MMSE). Из числа обследованных пациентов с ХБП, получающих заместительную терапию, у 52% выявлены КН: 41% пациентов имели легкие КН ($26,4 \pm 0,57$ балла по MMSE), 7% пациентов имели умеренные КН ($22,8 \pm 0,24$ балла по MMSE), у 4% пациентов выявлены выраженные КН ($17,9 \pm 0,57$ балла по MMSE). Чаще всего у пациентов отмечалось нарушение памяти (в 43% случаев) и концентрации внимания (26%). Отмечена позитивная динамика КФ в процессе заместительной терапии в течение года независимо от её вида. Исходно $24,9 \pm 0,56$ балла по MMSE, через 6 месяцев заместительной терапии - $25,7 \pm 0,29$ балла; $27,9 \pm 0,56$ балла через 12 месяцев ГД-терапии [6].

В 2020 году С.А. Смакотина, Ю.А. Боханов, Н.В. Фомина провели исследование больных с ХПН с целью оценить влияние процедуры ГД на КФ. КН оценивались с помощью программного комплекса *Status PF*. Результаты: все пациенты, прошедшие обследование, имели нарушения КФ по показателям нейродинамики, внимания, памяти. По данным нейропсихологических тестов, процедура ГД у пациентов с ХБП негативно влияет на КФ, временно ухудшая их. После диализа пациенты демонстрировали большее время реакции и психомоторное замедление [10].

Далее будут рассмотрены современные зарубежные исследования ВПФ у пациентов с ХПН на ГД. В 2013 году М. Дж. Сарнак и др. в своём исследовании представили частоту и

факторы риска ухудшения КФ с помощью подробного нейрокогнитивного тестирования. Анализы были повторены у пациентов с оценкой по мини-обследованию психического состояния (MMSE) ≥ 24 баллов (отсутствие КН). Результаты: по сравнению с популяционными нормами у пациентов, находящихся на ГД, были значительно хуже исполнительные функции, но не показатели памяти, которые были снижены в подгруппе с показателем MMSE ≥ 24 . Нормальные показатели по шкале MMSE не исключают нарушения КФ, поскольку лица с показателем MMSE ≥ 24 также имели высокую частоту ухудшения КФ по результатам подробного качественного обследования. Данное исследование является показательным примером того, как ограничены сокращённые методики оценки ВПФ [16].

В 2018 году А. Jakovljević и др. исследовали когнитивный статус (КС) и аффективный статус (АС) у пациентов до и после ГД, а также сравнили КС пациентов, находящихся на ГД, с контрольной группой. КС оценивался путем определения простого времени реакции на слуховые и визуальные стимулы до и после сеансов ГД и с использованием мини-обследования психического статуса, в то время как АС оценивался с использованием шкалы депрессии Бека. Результаты: статистически значимое меньшее время простой реакции на слух и зрение после ГД. Мини-обследование психического статуса и опросник депрессии Бека не выявили значительного нарушения КС или наличия депрессии. Важность ГД в улучшении КФ совершенно очевидна, даже несмотря на то, что общее состояние КС у пациентов, находящихся на ГД, ниже по сравнению со здоровой популяцией [14].

В 2021 году Н. Karakizlis и др. провели проспективное когортное исследование на 408 пациентах не старше 50 лет из 10 центров ГД. Пациенты прошли серию нейропсихологических тестов, состоящих из пяти субтестов для оценки когнитивного профиля. Было проведено повторное измерение КФ спустя год. Результаты: только у 25% пациентов КН не было. У 14%, 36,5% и 24,5% пациентов наблюдались легкие, умеренные и тяжелые нарушения, соответственно. Худшим когнитивным показателем оказалась непосредственная память. После года наблюдения не обнаружилось существенных изменений ни в одной области. Помимо изучения КФ, исследование включало оценку зависимости этих нарушений от других факторов, в частности от наличия депрессии. Данное исследование показывает, что распространенность КН у пациентов, находящихся на ГД, высока и что на неё влияет наличие депрессии. Поскольку депрессия оказывает значительное влияние на когнитивные нарушения, ее раннее выявление имеет большое значение для своевременного начала лечения в надежде положительно повлиять на когнитивные показатели [15].

В 2022 г. перекрёстное исследование было проведено на 114 пациентах, находящихся на ГД в Иране. Оценка MMSE показала, что когнитивные нарушения были обычным явлением у пациентов с ХПН, и их распространенность была значительно выше у пожилых пациентов. Деменция связана с многочисленными рисками, такими как прекращение диализа, госпитализация и инвалидность у пациентов с ТПН. Следовательно, эффективное распознавание и лечение этих нарушений может улучшить клиническую помощь [17]. Одно из последних исследований в рассматриваемой области проведено в 2023 г. в Варшаве. В него были включены 74 пациента. КФ оценивали с помощью когнитивного теста Адденбрука III. Все пациенты были также обследованы на наличие симптомов депрессии и тревоги с использованием госпитальных шкал. Было выявлено 27% и 31% пациентов с умеренными когнитивными нарушениями и подозрением на деменцию соответственно. Наиболее нарушенной областью была беглость речи, которая отражает нарушения исполнительной функции. Симптомы депрессии и тревоги наблюдались у 28% и 22% пациентов соответственно [13].

Выводы.

Изучив все имеющиеся на данный момент исследования ВПФ у пациентов с ХПН на ГД, можно сделать вывод о том, что данные о состоянии КФ неоднозначны. Исследования в основном представлены в сфере неврологии, а собственно психологических исследований

крайне мало. Следует отметить явный дефицит качественного анализа нарушений. Для диагностики нарушения ВПФ у пациентов с ХПН на ГД в основном используется набор психологических методик, а также нейропсихологические батареи и тесты, такие как Мини-обследование психического состояния Фольштейна и Когнитивное обследование Адденбрука. Диагностика данной когорты больных представляет в большей степени количественную оценку когнитивных показателей. В России чаще используются сокращённые версии методик, за рубежом в последнее время стали использовать нейропсихологические батареи для качественного анализа КН. Наличие КН отрицательно сказывается на способности пациента к принятию клинически важных решений, например, решение о необходимости начала диализной терапии или согласие на операцию трансплантации почки. Когнитивный дефицит не позволяет больным успешно справляться с повседневными делами (планированием своей занятости, самообслуживанием, приготовлением пищи и т.д.). Ухудшается выполнение медицинских рекомендаций, что приводит к снижению качества лечения, возникновению осложнений и повышает риск смерти больных.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Особенности интеллектуально-мнестических функций у больных, получающих лечение методом перманентного гемодиализа / Е.Р. Баранцевич [и др.] // Нефрология. 2020. Т. 4. № 2. С. 96.
2. Выготский Л.С. История развития высших психических функций. М.: Изд-во Юрайт, 2024. 336 с.
3. Выготский Л.С. Лекции по психологии. Мышление и речь. М.: Изд-во Юрайт, 2024. 432 с.
4. Ермоленко В.М. Хроническая почечная недостаточность: нефрология; под ред. И.Е. Таревой. 2-е изд., перераб и допол. М.: Медицина, 2000. 688 с.
5. Корсакова Н.К., Московичюте Л.И. Клиническая нейропсихология. М.: Изд-во Юрайт, 2024. 165 с.
6. Корсева Е.Е. Клинико-патогенетические механизмы психических расстройств и комплаенс больных с терминальной стадией хронической почечной недостаточности, получающих гемодиализную терапию: дисс. ... канд. мед. наук. СПб, 2016. 143 с.
7. Николаева В.В. Влияние хронической болезни на психику. М.: Изд-во Московского университета, 1987. 166 с.
8. Петров С.В. Общая хирургия. СПб: Питер, 2005. 768 с.
9. Синюхин В.Н., Рабинович Э.З., Соколов М.А., Сивков А.В. Неврологические расстройства при хронической болезни почек // Экспериментальная и клиническая урология. 2017. № 2. С. 92-101.
10. Смакотина С.А., Боханов Ю.А., Фомина Н.В. Показатели нейродинамики и внимания у пациентов с терминальной стадией хронической болезни почек. Влияние процедуры гемодиализа // Нефрология. 2020. Т. 24. № 4. С. 67-72.
11. Смирнов А.В., Васильева И.А., Голубев Р.В. Когнитивные нарушения у больных на гемодиализе // Клиническая нефрология. 2014. № 6. С. 7-11.
12. Arevalo-Rodriguez I., Smailagic N., Roqué-Figueroa M. et al. Mini-Mental State Examination (MMSE) for the early detection of dementia in people with mild cognitive impairment (MCI) // Cochrane Database Syst Rev. 2021. Vol. 7. No. 7. pp. CD010783. DOI: 10.1002/14651858.CD010783.pub3.
13. Patterns of Cognitive Impairment in Hemodialysis Patients and Related Factors including Depression and Anxiety / A. Golenia [et al.] // Journal of Clinical Medicine. 2023. Vol. 12. No. 9. pp. 3119. DOI: 10.3390/jcm12093119.
14. Evaluation of the cognitive and affective status in hemodialysis patients with chronic renal failure / A. Jakovljević [et al.] // Medicinski pregled. 2018. Vol. 71, I. 7-8, pp. 222-226. DOI: 10.2298/MPNS1808222J.
15. Assessment of cognitive impairment and related risk factors in hemodialysis patients / H. Karakizlis [et al.] // Journal of Nephrology. 2022. Vol. 35. pp. 931-942. DOI: 10.1007/s40620-021-01170-3
16. Frequency of and risk factors for poor cognitive performance in hemodialysis patients / M.J. Sarnak [et al.] // Neurology. 2013. Vol. 80. No. 5. pp. 471-480. DOI: 10.1212/WNL.0b013e31827f0f7f.

17. Shahraki E., Shakiba M., Yazdi M.G. Cognitive Impairment and Related Causes in Hemodialysis Patients // *Thrita*. 2021. Vol. 10. No. 2. pp. 1-4. DOI: doi: 10.5812/thrita.115833.

© *Солодухина П.К., Катасонова А.В., 2024.*